

УДК 159.9.072

Баратюк Артем Юрійович

аспірант, асистент кафедри
психодіагностики та клінічної психології, факультет психології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

м. Київ, Україна

bergmanartem@knu.ua

ORCID: 0000-0003-3473-0434

ЕМБОДІМЕНТ У VR-ТЕРАПІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕКОНСТРУКЦІЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ

У статті теоретично проаналізовано сутність феномену ембодіменту у VR-терапії як механізму реконфігурації Я-концепції. Розкрито роль мультисенсорної інтеграції, пластичності тілесної схеми та тілесного занурення у трансформації ідентичності та подоланні когнітивно-афективних розривів. Показано терапевтичний потенціал VR як середовища для реконструкції «Я-образу» через експерименти з альтернативними тілесними ідентичностями, перспективами та соціальними ролями. Окреслено перспективи розвитку клінічних VR-протоколів у роботі з травмами, розладами ідентичності та соматичними захворюваннями.

Ключові слова: ідентичність, ембодімент, віртуальна реальність, VR-терапія, Я-концепція, тілесність.

Ембодімент (англ. embodied cognition) у сучасному науковому дискурсі визначається як феномен втілення свідомості у тілесність, що відображає нерозривний зв'язок когнітивних процесів із сенсомоторним досвідом. У психотерапевтичному контексті цей концепт розглядається як ключовий

медіатор формування ідентичності та структури Я-концепції. Віртуальна реальність, у свою чергу, постає як технологічне середовище, здатне трансформувати тілесний досвід завдяки створенню умов для занурення у штучно сконструйовані сенсорні та перцептивні ситуації. Саме віртуалізоване втілення дозволяє досліджувати й модифікувати уявлення людини про власне тіло, соціальні ролі та когнітивно-емоційні патерни. Я-концепція визначається як динамічна система уявлень індивіда про себе, що інтегрує когнітивні, емоційні та поведінкові компоненти, і водночас є центральним чинником психічної цілісності та адаптації.

Актуальність дослідження полягає у тому, що поєднання ембодіменту та VR-терапії відкриває нові можливості для реконструкції Я-концепції, зокрема у випадках, коли традиційні психотерапевтичні інструменти виявляються обмеженими. Поширеність VR у клінічній практиці демонструє технологічний прогрес та висвітлює потребу в пошуку нових механізмів впливу на самоідентичність. Так, у свою чергу віртуальне тіло стає лабораторією, де індивід може безпечно експериментувати з альтернативними моделями Я, випробовувати нові форми тілесної та емоційної присутності, що у перспективі здатне слугувати механізмом глибокої реконфігурації внутрішніх репрезентацій власного «Я».

Ембодімент у віртуальній реальності розглядається сучасними дослідниками як складний нейропсихологічний процес, що опосередковує взаємодію тілесних відчуттів та когнітивних репрезентацій Я. Ембодімент базується на принципах мультисенсорної інтеграції, коли зорові, тактильні та моторні сигнали синхронізуються, створюючи ілюзію володіння віртуальним тілом. Саме інтеграція формує відчуття присутності й тілесної належності, які стають фундаментом для трансформації Я-концепції. Дослідження останніх років підкреслюють, що віртуальні ілюзії тіла можуть слугувати інструментом для вивчення порушень тілесного образу і відповідно до цього виступати терапевтичним засобом для їх корекції (Portingale et al., 2023).

Дослідження у сфері нейрофізіології підтверджують, що ембодімент не є унітарним феноменом, а формується через динамічну взаємодію сенсорних та моторних мереж. Так, аналіз електроенцефалографічних патернів продемонстрував, що відчуття втілення пов'язане з активацією у бета- та гамма-діапазонах, що відображає синхронізацію в процесах мультисенсорної інтеграції (Esteves-Valente et al., 2025). В цей же час психометричні підходи доводять, що ембодімент складається з трьох взаємопов'язаних компонентів - відчуття тілесної власності, агентності та локалізації себе у віртуальному тілі, які не можуть бути ізольовано змінені, а функціонують як інтегративний комплекс (Guy et al., 2022; Guy, Normand, Jeunet-Kelway, & Moreau, 2023) (Рис.1).

Рис. 1. Структура складових ембодімента.

Особливої уваги заслуговує феномен «пластичності Я», який демонструє здатність когнітивної системи приймати навіть нетипові або змінені форми віртуальних тіл. Дослідження з модифікацією облич та тіл у VR показують, що синхронна візуотактильна чи візуомоторна стимуляція може викликати «ефект енфейсменту» (англ. endowment effect) - тимчасове зміщення ідентичності у напрямку зовнішнього образу (La Rossa et al., 2023). Аналогічно, експерименти з множинними аватарами доводять, що людина здатна водночас відчувати власність та контроль над кількома віртуальними тілами, що свідчить про виняткову гнучкість тілесної схеми (Miura et al., 2022). Завдяки механізмам

мультисенсорної інтеграції та пластичності тілесної схеми, ембодімент у VR створює умови для реконфігурації ідентичності, відкриваючи перспективи для терапевтичного впливу у випадках, коли Я-образ потребує трансформації.

VR-терапія сьогодні постає як середовище, здатне радикально трансформувати структуру «Я-образу» завдяки можливості безпечного експериментування з альтернативними тілесними ідентичностями та соціальними ролями. Технологія втілення у віртуальному тілі дозволяє пацієнтові виходити за межі власного тілесного образу та випробовувати нові форми самосприйняття. Важливим механізмом тут є ефект «свопінгу тіл» (англ. *body swapping*), коли користувач переживає власне тіло з перспективи іншого, що створює нові когнітивні та емоційні патерни самовідношення і може посилювати тілесну усвідомленість, хоча не завжди прямо впливає на рівень самоспівчуття (Döllinger et al., 2024).

Дослідження підтверджують, що модифікація перспективи і тілесних атрибутів у VR змінює базове відчуття тілесної присутності, а також впливає на зміни складних когнітивно-афективних конструкцій. Наприклад, маніпуляція точкою зору та тілесною належністю може модулювати емпатичне резонування і навіть змінювати феноменологію болю та дотику, що демонструє потенціал VR у регуляції міжособистісних меж і тілесної афективності (Lisi & Fusaro, 2024). Подібним чином VR-підходи показали ефективність у клінічних випадках, наприклад, у терапії ожиріння через техніки самоспілкування та тілесного перевтілення, що підвищує готовність до зміни поведінки і знижує емоційне переїдання (Anastasiadou et al., 2023).

Терапевтичний ефект VR також проявляється у формі реконструкції ідентифікаційних маркерів через поєднання тілесних і соціальних експериментів. Робота з різними перспективами (першо- і третєособовою) демонструє здатність коригувати порушені образи тіла, характерні для таких станів як анорексія, завдяки переформатуванню тілесної самосвідомості у VR-просторі (Brizzi & Riva, 2024). Подібні підходи розглядаються і в контексті

онкопсихології, де тілесне перевтілення використовується для формування більш стійких копінг-стратегій, що підтримують емоційну адаптацію після лікування (Sanson et al., 2022).

Ембодімент у VR-терапії розглядається як потужний механізм інтеграції афективного і когнітивного досвіду, особливо коли йдеться про роботу з травматичними спогадами та дисоціативними станами. Завдяки можливості тілесного занурення у віртуальне середовище індивід отримує шанс зіткнутися з емоційно болісним досвідом у безпечній і контрольованій формі, що дозволяє поступово поєднувати травматичний матеріал із новими когнітивними структурами. Дослідження показують, що практики, що поєднують майндфулнес та ембодімент підходи, допомагають долати патерни уникання та посилюють здатність до афективної саморегуляції, створюючи основу для реконструкції цілісного Я (Tempone-Wiltshire, 2024).

У VR-терапії ембодімент дозволяє моделювати дисоціативні процеси як контрольоване «від'єднання» від власного тіла, відкриваючи нові горизонти для досвіду мультиплікованої ідентичності. Це створює умови для розширення меж власного Я й водночас для терапевтичної інтеграції розщеплених частин особистості, що особливо цінно у випадках комплексної травми (Preece, Rodner, & Whittaker, 2023). Паралельно, дослідження нейропсихологічних механізмів демонструють, що VR-аватари можуть впливати на поведінковий вибір і навіть на когнітивні стратегії вирішення завдань, відображаючи силу тілесного занурення у процесах афективно-когнітивної перебудови (Boban, Boulic, & Herbelin, 2024).

Отже, можна стверджувати, що ембодімент у VR-терапії постає як важливий механізм реконфігурації Я-концепції, здатний поєднувати тілесний досвід із когнітивними та афективними структурами особистості. Сучасні дослідження демонструють, що VR-ембодімент створює умови для експериментування з альтернативними моделями тілесності та ідентичності, а також для інтеграції травматичного досвіду в безпечному контрольованому

середовищі. У результаті VR-терапія забезпечує можливість гнучкого моделювання «Я-образу» через механізми мультисенсорної інтеграції, пластичності тілесної схеми, модифікації перспективи та соціальних ролей.

Перспективи цього напрямку відкриваються у кількох площинах: по-перше, поглиблення нейропсихологічного розуміння ембодіменту дозволить точніше прогнозувати терапевтичні результати; по-друге, розвиток клінічних VR-протоколів дає шанс створити більш індивідуалізовані та ефективні втручання у роботі з травмами, розладами ідентичності чи соматичними захворюваннями; по-третє, інтеграція VR з іншими психотерапевтичними та майнд-боді практиками відкриває шлях до створення комплексних підходів, що поєднують тілесне, когнітивне й емоційне.

Список використаних джерел:

Anastasiadou, D., Herrero, P., Garcia-Royo, P., Sebastián, V., Slater, M., Spanlang, B., De La Campa, E., Ciudin, A., Comas, M., Ramos-Quiroga, J., & Lusilla-Palacios, P. (2023). Assessing the Clinical Efficacy of a Virtual Reality Tool for the Treatment of Obesity: Randomized Controlled Trial. *Journal of Medical Internet Research*, 26. DOI: <https://doi.org/10.2196/51558>.

Boban, L., Boulic, R., & Herbelin, B. (2024). In Case of Doubt, One Follows One's Self: The Implicit Guidance of the Embodied Self-Avatar. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 30, 2109-2118. DOI: <https://doi.org/10.1109/TVCG.2024.3372042>.

Brizzi, G., & Riva, G. (2024). Playing With Spatial Frames: Altering the Body Matrix Through Multisensory Egocentric and Allocentric Body Illusions. *Human Behavior and Emerging Technologies*. DOI: <https://doi.org/10.1155/2024/7316063>.

Döllinger, N., Mal, D., Keppler, S., Wolf, E., Botsch, M., Israel, J., Latoschik, M., & Wienrich, C. (2024). Virtual Body Swapping: A VR-Based Approach to Embodied Third-Person Self-Processing in Mind-Body Therapy. *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. DOI: <https://doi.org/10.1145/3613904.3642328>.

Esteves, D., Valente, M., Bendor, S., Andrade, A., & Vourvopoulos, A. (2025). Identifying EEG biomarkers of sense of embodiment in virtual reality: insights from spatio-spectral features. *Frontiers in Neuroergonomics*, 6.

DOI: <https://doi.org/10.3389/fnrgo.2025.1572851>.

Guy, M., Jeunet-Kelway, C., Moreau, G., & Normand, J. (2022). Manipulating the Sense of Embodiment in Virtual Reality: a Study of the Interactions Between the Senses of Agency, Self-location and Ownership. , 99-109.

DOI: <https://doi.org/10.2312/egve.20221281>.

Guy, M., Normand, J., Jeunet-Kelway, C., & Moreau, G. (2023). The sense of embodiment in Virtual Reality and its assessment methods. *Frontiers Virtual Real.*, 4.

DOI: <https://doi.org/10.3389/frvir.2023.1141683>.

La Rocca, S., Gobbo, S., Tosi, G., Fiora, E., & Daini, R. (2023). Look at me now! Enfacement illusion over computer-generated faces. *Frontiers in Human Neuroscience*, 17. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1026196>.

Lisi, M., Fusaro, M., & Aglioti, S. (2024). Visual perspective and body ownership modulate vicarious pain and touch: A systematic review. *Psychonomic Bulletin & Review*, 31, 1954 - 1980. DOI: <https://doi.org/10.3758/s13423-024-02477-5>.

Miura, R., Kasahara, S., Kitazaki, M., Verhulst, A., Inami, M., & Sugimoto, M. (2022). MultiSoma: Motor and Gaze Analysis on Distributed Embodiment With Synchronized Behavior and Perception., 4.

DOI: <https://doi.org/10.3389/fcomp.2022.788014>.

Portingale, J., Krug, I., Liu, H., Kiropoulos, L., & Butler, D. (2023). Your body, my experience: A systematic review of embodiment illusions as a function of and method to improve body image disturbance. *Clinical Psychology: Science and Practice*. DOI: <https://doi.org/10.1101/2023.10.21.23297282>.

Preece, C., Rodner, V., & Whittaker, L. (2023). Multiple embodiment relations: sense-making in dissociative experiences. *Consumption Markets & Culture*, 27, 191 - 215. DOI: <https://doi.org/10.1080/10253866.2023.2221635>.

Sansoni, M., Scarzello, G., Serino, S., Groff, E., & Riva, G. (2022). Mitigating negative emotions through virtual reality and embodiment. *Frontiers in Human Neuroscience*, 16. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.916227>.

Tempone-Wiltshire, J. (2024). The Role of Mindfulness and Embodiment in Group-Based Trauma Treatment. *Psychotherapy and Counselling Journal of Australia*. DOI: <https://doi.org/10.59158/001c.94979>.